

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15765794>

“ODAMIYLIK MULKI” ASARIDA DINIY-FALSAFIY TAFAKKUR VA RUHIY MUSHOHADA

Ahmadova O‘g‘iloy Ozodqul qizi

SamDu tayanch doktoranti

ahmadovaogiloy93@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Tohir Malikning “Odamiylik mulki” asarida diniy-falsafiy tafakkur, Qur’on oyatlari va hadislarning badiiy ifodasi, sufiyona tafakkur va ruhiy tarbiya masalalari tahlil qilinadi. Asarning g‘oyaviy yo‘nalishi, diniy-estetik mazmuni, badiiy obrazlar, til vositalari va ruhiy mushohada uslubi asosida tahlil qilinadi. Asarda Qur’on va hadislar orqali berilgan g‘oyalar badiiy kompozitsiya va obrazli tafakkur bilan bog‘langan holda o‘quvchiga yetkaziladi.

Kalit so‘zlar: Qur’on, hadis, diniy, sufiyona, ruhiyat, tasavvuf, tafakkur.

ANNOTATION

This article analyzes the religious-philosophical reflection, artistic interpretation of Quranic verses and hadiths, Sufi thought, and spiritual education in Tohir Malik’s work “Odamiylik mulki”. The analysis is based on the ideological orientation, religious-aesthetic content, literary imagery, linguistic devices, and contemplative style of the work. The ideas expressed through the Quran and hadiths are conveyed to the reader through artistic composition and figurative thinking.

Keywords: Quran, hadith, religious, Sufi, spirituality, Sufism, reflection.

Tohir Malik o‘zining “Odamiylik mulki” asari orqali o‘zbek adabiyotida diniy-falsafiy tafakkurni badiiy vositalar bilan ifodalashda yangicha yondashuv namunasini yaratdi. Asar nasriy esselar to‘plamidan iborat bo‘lsa-da, har bir bobda inson ma’naviyatining eng muhim tushunchalari chuqur tahlil qilinadi. Bu tahlillar islom dini manbalari – Qur’on, hadis, tasavvufiy qarashlar orqali asoslanadi va ularning badiiy ifodasi orqali o‘quvchining ruhiy dunyosiga kirib boradi. Tohir Malik o‘zbek adabiyotining ma’naviy-estetik yo‘nalishida chuqur iz qoldirgan yozuvchilardan biridir. Uning “Odamiylik mulki” asari diniy mazmunli, axloqiy-falsafiy ruhdagi risola bo‘lib, unda tilning ifoda imkoniyatlari, obrazli fikrlash, kontekstual ramzlar va diniy-estetik g‘oyalar bir butun kompozitsiyaviy tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi.

“Odamiylik mulki” an’anaviy syujet asosidagi asar emas. U esselar turkumidan iborat bo‘lib, har bir bob mustaqil mavzuga bag‘ishlangan. Har bir qismda diniy-falsafiy bir fikr atrofida muallif mushohada yuritadi. Bu mushohadalar obrazli ifoda, kinoya, tashbeh, hayotiy misollar orqali ifodalanadi. Asar voqelikdan ko‘ra tafakkurga, ruhiy holatlarga asoslangan bo‘lib, o‘quvchini ichki mulohazaga undaydi. Asarda Qur’on oyatlari nafaqat diniy manba, balki ruhiy mushohada vositasi sifatida keltiriladi. Tohir Malik Shams surasining 9-10-oyatlariga murojaat qiladi: “Kim nafsini poklasa – najot topadi, kim uni bulg‘asa – halok bo‘ladi”. Bu oyat asosida muallif insonning najoti nafsini yengish va qalbni tozalashga bog‘liqligini tushuntiradi. U bu fikrni quyidagi badiiy jumla bilan boyitadi: “Inson o‘z qalbini poklasa, unda Allohga eltuvchi yo‘l ochiladi. Nafsni yengish bu dunyodagi eng og‘ir, lekin eng muqaddas kurashdir.”

Shuningdek, asarda hadislar muallifning falsafiy mushohadasi bilan uyg‘unlashgan. Har bir hadis zamonaviy hayotdagi ruhiy holatlar bilan bog‘lanadi. Masalan, “Odamlarning eng yaxshisi – odamlar uchun foydalisi” degan hadis asosida muallif inson hayotining maqsadi – boshqalarga foyda keltirish, halol yashash, mehribon bo‘lish ekanini yoritadi. Shuningdek, “Sabr – yengilmas qalqon” hadisi asosida sabr fazilati ruhiy qarshilik, iymonli bardoshlilik sifatida talqin qilinadi. Bunday yondashuv hadislarini hayot falsafasi darajasiga olib chiqadi. Tohir Malik

asarida tasavvufga xos bo'lgan ruhiy poklanish, tavba, fano (yo'q bo'lish), sabr, qalbning sayqali kabi tushunchalar chuqur badiiy tahlil etiladi. Har bir inson o'zini tarbiyalashi, ichki dunyosini isloh etishi uchun muayyan hayotiy, ruhiy bosqichlardan o'tishi kerakligi ta'kidlanadi. Asar nafaqat axloqiy tarbiya, balki estetik zavq baxsh etadi. Badiiylik orqali berilgan diniy fikrlar o'quvchining ruhiy olamini uyg'otadi, tasavvurini boyitadi. Asar o'quvchini o'z hayoti, qilgan ishlari haqida mulohaza yuritishga, o'zini baholashga chorlaydi. Diniy-estetik funksiyaning birligida asar o'zining adabiy qimmatini bilan ajralib turadi. Risolada diniy hikmatlar zamonaviy muhit, shaxsiy iztiroblar, jamiyatdagi axloqiy buzilishlar fonida talqin qilinadi. Tohir Malik bugungi odamning qalbiga, vijdoniga, fikriga yo'l topishga intiladi. U Qur'on va hadislar bilan bo'ladigan suhbatni sodda, samimiy, lekin chuqur tahliliy ruhda olib boradi.

Tohir Malikning "Odamiylik mulki" asari diniy-falsafiy tafakkur, ruhiy poklanish, ma'naviy tarbiya va islomiy axloqni badiiy-estetik vositalar orqali yoritgan muhim adabiy-falsafiy asardir. Qur'on oyatlari, hadislar, tasavvufiy motivlar va ruhiy mushohadalar orqali o'quvchi qalbini uyg'otishga harakat qilinadi. Bu asar nafaqat diniy g'oyalarni yetkazish, balki ularni zamonaviy o'zbek o'quvchisi tafakkuri bilan uyg'unlashtirish borasida noyob tajriba hisoblanadi. Tohir Malik bu asarda hayotiy kechinmalarni, diniy hikmatlarni va inson ruhiyatini badiiy so'z kuchi bilan ifoda etadi. Asarning til uslubi, obrazlar tizimi va kompozitsiyasi uni nafaqat diniy risola, balki badiiy yuksak darajadagi adabiy namuna sifatida qadrlashga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Malik, T. (2000). "Odamiylik mulki". Toshkent: Adabiyot nashriyoti.

Shukurov, N. (2012). "Adabiyot va tafakkur". Toshkent: Fan.

Islom ensiklopediyasi (2007). Toshkent: O'zbekiston musulmonlari idorasi.

Imom Buxoriy. "Al-Jome' as-Sahih"

Qur'on tafsiri: Al-Mu'minun surasi, Shams surasi